

УДК 342.9

Комарницький Денис Сергійович –

доктор філософії з права
генеральний директор ТОВ «Центр розвитку економіки і права»
ORCID: 0009-0000-6296-8488
S972708a@protonmail.com

Denys S. Komarnytskyi –

Doctor of Philosophy in Law
General Director of the Center for Development of Economics and Law LLC
ORCID: 0009-0000-6296-8488
S972708a@protonmail.com

Адміністративно-правова характеристика форм та методів реалізації функцій держави

Адміністративно-правове дослідження форм та методів реалізації функцій держави обумовлене необхідністю удосконалення та підвищення ефективності державного управління в умовах сучасних викликів, які постали перед суспільством і державою. В сучасних умовах потребує свого подальшого дослідження адміністративно-правовий механізм взаємозв'язку форм та методів реалізації функцій держави та функцій державного управління, як одного із засобів реалізації функцій держави.

Функції держави реалізуються в ході реалізації функцій державного управління. Реалізація функцій державного управління є засобом здійснення функцій держави. Такий підхід дає можливість стверджувати, що форми та методи державного управління одночасно є і формами та методами реалізації функцій держави.

Форма державного управління – це юридично впорядкована діяльність суб'єктів державного управління по здійсненню певних дій, необхідних для успішної реалізації закріплених за ними функцій державного управління. Форми державного управління закріплені прямо в компетенції відповідних органів державного управління чи витікають із неї. Форми державного управління поділяються на правові та неправові, структурні та процедурні.

Методи управління – це способи або засоби досягнення поставлених управлінських цілей, що визначають якісну складову управління. Вони поділяються на три групи: організаційні; адміністративні; економічні.

Кожна із форм та кожен із методів державного управління є одним із елементів змісту державного управління. Реалізація функцій державного управління є засобом здійснення державою її функцій. Функції державного управління, а отже і функції держави, реалізуються за допомогою використання різних форм та методів державного управління, залежно від галузі (сфери) діяльності держави. Реалізація функцій держави (державного управління) здійснюється відповідними суб'єктами державного управління у визначених законодавством формах та властивими для діяльності таких суб'єктів методами, і має відносну самостійність в системі інших видів діяльності держави в цілому.

Ключові слова: функції держави, функції державного управління, форми державного управління, методи державного управління.

D.I. Komarnytskyi Administrative and Legal Characteristics of Forms and Methods of Implementation of State Functions

The administrative and legal study of the forms and methods of implementation of state functions is conditioned by the need to improve and increase the efficiency of state administration in the conditions of modern challenges that have arisen before society and the state. In modern conditions, the administrative-legal mechanism of the interconnection of forms and methods of implementation of the functions of the state and the functions of state administration, as one of the means of implementation of the functions of the state, needs further research.

The functions of the state are realized in the course of the implementation of the functions of state administration. Implementation of state administration functions is a means of implementation of state functions. This approach makes it possible to assert that forms and methods of state administration are simultaneously forms and methods of implementing state functions.

The form of state administration is a legally regulated activity of subjects of state administration to carry out certain actions necessary for the successful implementation of the functions of state administration assigned to them. Forms of state administration are fixed directly in the competence of the relevant state administration bodies or flow from it. Forms of state administration are divided into legal and organizational, structural and procedural.

Management methods are methods or means of achieving set management goals that determine the quality component of management. They are divided into three groups: organizational; administrative; economic.

Each of the forms and methods of public administration is one of the elements of the content of public administration. Implementation of the functions of state administration is a means of the state's implementation of its functions. The functions of public administration, and therefore the functions of the state, are implemented using various forms and methods of public administration, depending on the branch (sphere) of the state's activity. Implementation of the functions of the state (state administration) is carried out by the relevant entities of the state administration in the forms determined by the legislation and by the methods peculiar to the activity of such entities, and has relative independence in the system of other types of activities of the state as a whole.

Keywords: *functions of the state, functions of state administration, forms of state administration, methods of state administration.*

Постановка проблеми.

Адміністративно-правове дослідження форм та методів реалізації функцій держави обумовлене необхідністю удосконалення та підвищення ефективності державного управління в умовах сучасних викликів, які постали перед суспільством і державою. В сучасних умовах потребує свого подальшого дослідження адміністративно-правовий механізм взаємозв'язку форм та методів реалізації функцій держави та функцій державного управління, як одного із засобів реалізації функцій держави.

Метою статті є адміністративно-правова характеристика форм та методів реалізації функцій держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності і видів форм та методів державного управління знайшли широке відображення в науці адміністративного права та науці державного управління [1–9]. Однак питання сутності і видів форм та методів реалізації функцій держави у поєднанні із формами та методами державного управління потребують свого подальшого дослідження.

Виклад основного матеріалу. З метою розкриття теми цієї статті будемо виходити із розуміння того, що функції держави реалізуються в ході реалізації функцій державного управління. Реалізація функцій державного управління є засобом здійснення

функцій держави. Такий підхід дає можливість стверджувати, що форми та методи державного управління одночасно є і формами та методами реалізації функцій держави.

Дослідження форм реалізації функцій держави почнемо із аналізу поняття «форма» у філософському розумінні. Так, «форма» (лат. forma – вигляд, зовнішність, устрій, різновид) має декілька значень: 1) зовнішній вигляд, обрис речі, дії, тощо або зовнішній вираз певного змісту; 2) устрій, вид, тип, структура відповідних суспільних (соціальних, економічних, правових, організаційних, тощо) утворень або процесів (наприклад управління, судочинства, тощо), а також порядок чогось. Отже будь-яке явище має зміст і форму. Зміст – це сукупність взаємопов'язаних внутрішніх, істотних для якісної характеристики якого-небудь явища, властивостей і ознак. Форма – це вираження змісту, спосіб його існування і розвитку. Зміст визначає форму, але форма має відносну самостійність. Загальні положення філософії про форму та зміст мають пряме відношення і до державного управління [10, с. 294].

Незважаючи на широке застосування терміну «форма державного управління», в юридичній літературі немає єдиного підходу до його визначення.

Так, Ю. П. Битяк зазначає, що форма управління – це зовнішній вияв конкретних дій,

які здійснюють органи виконавчої влади для реалізації поставлених перед ними завдань [5, с. 132].

В. Б. Авер'янов визначав форми управлінської діяльності як способи зовнішнього вираження змісту управлінської діяльності в її динаміці, тобто в ході практичного функціонування органів виконавчої влади [6, с. 257]. Державне управління виявляється в конкретних діях і взаємозв'язках органів і посадових осіб, завдяки яким управлінська діяльність набуває певних форм. Саме через форми державного управління відбувається реалізація компетенції органів державного управління. Таким чином, під формами державного управління В. Б. Авер'янов розуміє відмінні за своїм характером та наслідками способи зовнішнього вираження діяльності органів виконавчої влади [6, с. 273].

Функції державного управління та форми державного управління мають тісний взаємний зв'язок. Так, функції, як елементи управлінської діяльності, що характеризують її зміст, знаходять своє зовнішнє практичне вираження в різноманітних діях, що здійснюються суб'єктами управління. Ці конкретні дії і є формами управлінської діяльності. Саме через форми управління можна побачити, як практично реалізуються функції управління. Теоретичний аналіз поняття «форма управління» дає можливість зробити висновок про те, що форма державного управління – це юридично впорядкована діяльність суб'єктів державного управління по здійсненню певних дій, необхідних для успішної реалізації закріплених за ними функцій державного управління. Форми державного управління закріплені прямо в компетенції відповідних органів державного управління чи витікають із неї [12, с. 142].

Найбільш поширеною класифікацією форм державного управління, що зустрічається в науковій літературі, є їх поділ на правові та неправові [1-9].

Характеризуючи правові форми державного управління, необхідно зазначити, що право є одним із найважливіших засобів впливу держави на суспільне життя. Правові форми державного управління пов'язані із встановленням та застосуванням норм права, а їх використання викликає певні юридичні наслідки. Правові форми державного управління органічно

пов'язані із правовими формами діяльності взагалі: правовстановлюючою, правовиконавчою та правоохоронною.

В юридичній літературі до правових форм державного управління відносять: 1) видання правових актів управління (нормативного та індивідуального (ненормативного) характеру); 2) укладення адміністративних договорів; 3) застосування правових актів управління, здійснення юридично значущих дій [6, с. 273].

В правових формах державного управління найбільш чітко виражаються повноваження державно-владного характеру, що належать органам державного управління. У зв'язку з цим вони, насамперед, пов'язані із виданням правових актів управління, що обумовлює їх правову регламентацію, встановлення точного регламентованого юридичного способу їх вираження.

У процесі реалізації функцій державного управління не завжди виникає необхідність у виданні нормативних та індивідуальних актів управління. Ряд питань вирішується в організаційному порядку. До неправових форм державного управління відносять діяльність по реалізації організаційних та матеріально-технічних дій, спрямованих на впорядкування управлінських відносин [6, с. 273]. Такі форми державного управління можуть мати місце як всередині самих органів державного управління у процесі здійснення ними виконавчо-розпорядчих функцій, у відносинах між зазначеними органами, так і у відносинах між зазначеними органами та об'єктами управління. Організуюча діяльність реалізується без видання відповідного правового акту управління чи застосування примусу [1-9].

Крім правових та неправових, серед форм державного управління можна виділити структурні форми (визначаються системою органів державної влади та їх внутрішньою структурою) та процедурні форми (визначаються порядком здійснення управлінських дій).

В ході реалізації функцій держави при застосуванні тих чи інших форм державного управління застосовуються відповідні методи державного управління. За енциклопедичним визначенням методи управління – це способи або засоби досягнення поставлених управлінських цілей, що визначають якісну складову управління [11, с. 617, 618].

Зміст управління закріплюється у функціях управляючої системи та її органів як відображення зв'язку «суб'єкт – об'єкт». Кожна функція управляючої системи має об'єктивно необхідний характер, так як її існування викликане потребами розвитку об'єкта, що підлягає управлінню, закономірностями такого розвитку. Для реалізації цих функцій суб'єкт управління повинен володіти способами, прийомами управління та засобами забезпечення їх виконання. У зв'язку з цим методи управління можна розглядати в двох аспектах: перший – це способи здійснення функції управляючої системи та її органів, і другий – засоби забезпечення (гарантії) реалізації цих функцій, застосування різних видів санкцій для примусового забезпечення виконання дій, закладених в функціях управління [12, с. 148-149].

В юридичній літературі за основу класифікації методів державного управління беруться різні критерії. Так, державне управління як особливий вид державної діяльності використовує різні методи, серед яких розрізняють методи організації і методи діяльності органів управління. Методи діяльності поділяють на загальні (застосовуються при використанні всіх або основних функцій управління на всіх найважливіших стадіях управлінського процесу) і спеціальні (застосовуються при здійсненні окремих функцій на деяких стадіях процесу управління). Загальні методи – це насамперед переконання і примус. До спеціальних методів діяльності органів управління відносять методи виконання окремих функцій управління. Щодо стадій процесу управління розрізняють методи вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень. В залежності від характеру впливу на систему, що підлягає управлінню, методи державного управління також поділяються на прямі та непрямі. Прямий характер більш властивий адміністративним методам державного управління, а непрямий

характер – економічним методам державного управління [11, с. 617-618].

Узагальнюючи різні підходи до класифікації методів державного управління, їх можна поділити на три групи:

- організаційні (що виражаються у здійсненні певних управлінських дій по відношенню до об'єктів управління, не пов'язаних із вирішенням того чи іншого питання);

- адміністративні (що виражаються у прийнятті рішень, обов'язкових для об'єктів управління);

- економічні (що виражаються у впливі суб'єктів управління на економічний стан об'єктів управління) [12, с. 151].

Аналізуючи зміст адміністративних та економічних методів державного управління можна зробити висновок про те, що їх співвідношення в кожному окремому випадку є різним. Це залежить від багатьох факторів, зокрема від того, хто є учасниками управлінської діяльності (фізичні особи, юридичні особи чи держави) та від того, в державному чи приватному секторі економіки України здійснюється така діяльність [12, с. 155].

Висновки. Кожна із форм та кожен із методів державного управління є одним із елементів змісту державного управління.

Реалізація функцій державного управління є засобом здійснення державою її функцій. Функції державного управління, а отже і функції держави, реалізуються за допомогою використання різних форм та методів державного управління, залежно від галузі (сфери) діяльності держави.

Реалізація функцій держави (державного управління) здійснюється відповідними суб'єктами державного управління у визначених законодавством формах та властивими для діяльності таких суб'єктів методами, і має відносну самостійність в системі інших видів діяльності держави в цілому.

Список використаних джерел:

1. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: навч. посібник / за заг. ред. Н. Р. Нижник. К.: Вид-во УАДУ, 2002. 164 с.

2. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. К.: Факт, 2003. 384 с.
3. Адміністративне право України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. К.: Юрінком Інтер, 2003. 544 с.
4. Державне управління: навч. посібник / за ред. А. Ф. Мельник. 2-е вид., випр. і доп. К.: Знання, 2004. 342 с.
5. Адміністративне право України: підруч. / за ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2006. 544 с.
6. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. / редкол.: В. Б. Авер'янов (голова) та ін.. Т. 1. Загальна частина. К.: Юрид. Думка, 2007. 592 с.
7. Одінцова Г. С. Теорія та історія державного управління: навч. посіб. / заг. ред. Г. С. Одінцова, О. Ю. Амосова. К.: Професіонал, 2008. 288 с.
8. Курс адміністративного права України: підручник / за ред. О. В. Кузьменко. 3-тє вид., допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 904 с.
9. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галуцько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
10. Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. К.: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998–2004. Т. 6: Т–Я. 2004. 768 с.
11. Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол. Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. К.: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998–2004. Т. 3: К–М. 2001. 792 с.
12. Омельченко А. В. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні: монографія. К.: КНЕУ, 2011. 309 с.

References:

1. Derzhavne upravlinnia v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi zasady: navch. posibnyk / za zah. red. N. R. Nyzhnyk. K.: Vyd-vo UADU, 2002. 164 s.
2. Derzhavne upravlinnia: problemy administratyvno-pravovoi teorii ta praktyky / za zah. red. V. B. Aver'ianova. K.: Fakt, 2003. 384 s.
3. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk / V. K. Kolpakov, O. V. Kuzmenko. K.: Yurinkom Inter, 2003. 544 s.
4. Derzhavne upravlinnia: navch. posibnyk / za red. A. F. Melnyk. 2-e vyd., vypr. i dop. K.: Znannia, 2004. 342 s.
5. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruch. / za red. Yu. P. Bytiaka. K.: Yurinkom Inter, 2006. 544 s.
6. Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichni kurs: pidruchnyk: u 2 t. / redkol.: V. B. Aver'ianov (holova) ta in.. T. 1. Zahalna chastyna. K.: Yuryd. Dumka, 2007. 592 s.
7. Odintsova H. S. Teoriia ta istoriia derzhavnoho upravlinnia: navch. posib. / zah. red. H. S. Odintsova, O. Yu. Amosova. K.: Profesional, 2008. 288 s.
8. Kurs administratyvnoho prava Ukrainy: pidruchnyk / za red. O. V. Kuzmenko. 3-tie vyd., dopov. Kyiv: Yurinkom Inter, 2018. 904 s.
9. Administratyvne pravo Ukrainy. Povnyi kurs: pidruchnyk / Halunko V., Dikhtievskiy P., Kuzmenko O., Stetsenko S. ta in. Kherson: OLDI-PLIUS, 2018. 446 s.
10. Yurydychna entsyklopediia: u 6 t. / redkol.: Yu.S. Shemshuchenko (holova) ta in. K.: Vyd-vo "Ukrainska entsyklopediia" imeni M. P. Bazhana, 1998–2004. T. 6: T–Ia. 2004. 768 s.
11. Yurydychna entsyklopediia: u 6 t. / redkol. Yu.S. Shemshuchenko (holova) ta in. K.: Vyd-vo "Ukrainska entsyklopediia" imeni M. P. Bazhana, 1998–2004. T. 3: K–M. 2001. 792 s.
12. Omelchenko A. V. Administratyvno-pravovi zasady zovnishnoekonomichnoi diialnosti v Ukraini: monohrafiia. K.: KNEU, 2011. 309 s.